

Prevenção e cuidados

❖ Não ter contato pele a pele entre mãe e recém-nascido (RN)

❖ Fazer exame macroscópico do RN imediatamente após o nascimento

❖ Quando disponível, colher swab de garganta e de eventuais lesões cutâneas do RN

❖ Informar à mulher e a família sobre os riscos da infecção e da necessidade de manter mãe e filho em quartos separados durante a fase de isolamento

Se não for possível o isolamento da mãe, as seguintes precauções são indicadas:

❖ O RN deve estar vestido ou envolto em um cobertor, que deve ser trocado após o contato.

❖ A mãe deve usar luvas, avental e cobrir toda a pele abaixo do pescoço, e uso de máscara.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Mpox. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/mpox>.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Monkeypox (varíola dos macacos): informe de monitoramento em 26 de agosto de 2022. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20220830_N_ntmonkeypox26agosto_6382607068699654208.pdf.
3. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Infectologista orienta sobre monkeypox em gestantes e puérperas. Portal Fiocruz, 16 ago. 2022. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/infectologista-orienta-sobre-monkeypox-em-gestantes-e-puterperas>.
4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Qual o manejo de gestantes, puérperas e lactantes com monkeypox? TelessaúdeRS-UFRGS, 2022. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/qual-o-manejo-de-gestantes-puterperas-e-lactantes-com-monkeypox/>.

Elaborado por:

Julia Santos Baptista
Lara Fabian Gonzaga Pinto
Ludmila Graziela Torres de Lima
Rayanne Lucas Porto

Proteção e Prevenção:

O que Gestantes Precisam Saber sobre Mpox

Mpox

A mpox é uma doença causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, em que sua transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato próximo e prolongado com:

- ✦ **Pessoa infectada pelo vírus Mpox**
- ✦ **Matérias contaminados com o vírus**
- ✦ **Animais silvestres (roedores) infectados**

Se atente aos sinais e sintomas

1. Lesões na pele
2. Linfonodos inchados
3. Febre
4. Dor de cabeça
5. Dores no corpo
6. Calafrio
7. Fraqueza

O vírus MPOX pode atravessar a placenta, trazendo riscos como doença congênita, aborto e parto prematuro. Como ainda há poucos estudos, é essencial o acompanhamento das gestantes pelas autoridades de saúde.

Possíveis complicações

- ✦ **Aborto espontâneo**
- ✦ **Complicações respiratórias**
- ✦ **Transmissão vertical**

O que fazer se você suspeitar de Mpox?

- ✦ **Buscar imediatamente o acompanhamento em unidade básica de saúde.**
- ✦ **Isolamento: evite contato próximo com outras pessoas para prevenir a disseminação do vírus.**

